

Los hábitos de estudio de los alumnos de alto rendimiento de Instituciones de Educación Superior de la Región Centro-Sur

Study habits in students of Higher Education Institutions of the Tutoring Network of the Central-South Region

Os hábitos de estudo dos estudantes de alto desempenho das Instituições de Ensino Superior da Região Centro-Sul

Eugenia Erica Vera Cervantes

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Miembro de la Red de Tutorías de la Región Centro Sur de ANUIES

Puebla, México

eevclibra@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1120-2313>

Karen Sarahí Cruz Rivera

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Puebla, México

karen.cruzr@alumno.buap.mx

<https://orcid.org/0009-0000-8161-6138>

Resumen:

Es importante aprender de los alumnos que muestran éxito académico en las Instituciones de Educación Superior y que estas experiencias sean compartidas para las nuevas generaciones, debido a que la educación superior enfrenta un gran problema de deserción y reprobación, ante esto varios autores aseguran que los hábitos de estudio son un factor importante en el rendimiento académico.

Objetivo. Analizar los hábitos de estudio de los alumnos que muestran alto rendimiento en las Instituciones de Educación Superior que conforman la Red de Tutorías de la Región Centro-Sur de ANUIES, con la finalidad de que esta investigación sirva como base a estudiantes de las nuevas generaciones.

Metodología. Se realizó un análisis cuantitativo como método de investigación, el estudio fue de tipo descriptivo transversal y comparativo entre estudiantes con alto y bajo rendimiento de las IES de la Red; participaron un total de 4995 alumnos y se identificaron a través de la aplicación del Cuestionario de Actividades de Estudio (C.A.E.). **Resultados y Conclusión.** En esta investigación, después del análisis de resultados con respecto a los 71 hábitos de estudio de las 10

dimensiones, se anuncian los hábitos que realizan los alumnos que destacan en sus calificaciones, lo cual dará oportunidad a las IES de generar acciones para mejorar el rendimiento académico de las nuevas generaciones.

Palabras clave: Estudiantes; hábitos de estudio; red centro-sur; rendimiento académico.

Abstract:

It is important to learn from students who show academic success in Higher Education Institutions (HEI) and that these experiences are shared for the new generations, because higher education faces a major problem of dropout and failure. Given this, several authors assure that the habits of study are an important factor in academic performance. **Objective.** Analyze the study habits of students who show high performance in the Higher Education Institutions that make up the Tutoring Network of the Central-South Region of ANUIES, with the that this research serves as a basis for students of the new generations. **Methodology.** A quantitative analysis was carried out as a research method, the study was of a cross-sectional and comparative descriptive type between students with high and low performance from the HEIs of the Network; A total of 4,995 students participated and were identified through the application of the Study Activities Questionnaire (C.A.E.). **Results and Conclusion.** In this research, after the analysis of results with respect to the 71 study habits of the 10 dimensions, the habits carried out by students who stand out in their grades are announced, which will give the HEIs the opportunity to generate actions to improve performance. academic of the new generations.

Keywords: Students; Study habits; south-central network; academic performance.

Introducción

En estudios realizados se comenta que los estudiantes tienen dificultades para estudiar y carecen de las habilidades adecuadas para mejorar su aprendizaje. Por ello, es necesario revisar los conceptos principales y promover hábitos de estudio más

efectivos para interesar a los profesionales que se ocupan de temas educativos (Enríquez, Fajardo, & Garzón, 2015).

Si los estudiantes no son conscientes de que sus hábitos y técnicas de estudio tienen un impacto significativo en el proceso de adquisición de conocimientos, el proceso de aprendizaje esencial se verá obstaculizado y surgirán problemas relacionados con el rendimiento académico. A través de intervenciones adecuadas se desarrollarán mejores hábitos y técnicas de estudio que pueden mejorar el aprendizaje y hacerlo verdaderamente significativo (Enríquez, Fajardo & Garzón, 2015).

En la presente investigación, se realizó un análisis de los hábitos de estudio en relación al rendimiento académico de los estudiantes en el proceso formativo en educación superior, logrando resultados que permitan a las Instituciones de Educación Superior (IES) crear e implementar estrategias de intervención para fortalecer los hábitos de estudio que en esta investigación se describen.

Desarrollo

El instrumento utilizado en esta investigación es el Cuestionario de Actividades de Estudio (CAE), cuyos reactivos están agrupados en 10 áreas de estudio (anexo 1). Se considera como primera dimensión la motivación e interés hacia el estudio debido a que las emociones y los sentimientos están relacionados con las actividades cotidianas como es el estudio y es bien sabido que cuando no tenemos un adecuado manejo de nuestras emociones alteramos nuestra capacidad de aprendizaje. Para las Naciones Unidas La motivación es lo que nos impulsa a seguir adelante en la vida; nos estimula a aprender y mejorar, a establecer y fijar metas y a llevar a cabo acciones; alimenta la imaginación y mejora las habilidades, es vital para establecer metas y ciencia del comportamiento, y esencial para el desempeño académico y laboral (Naciones Unidas, 2022, p. 1).

Como menciona Garrido, Garcés & Ullauri “los elementos esenciales que sirven de base para el aprendizaje son la motivación y las emociones en función del impulso de desarrollo de acciones entorno al conocimiento, este a su vez parte desde procesos cognoscitivos básicos hasta la utilización de habilidades y destrezas en función de alcanzar un objetivo y transcurriendo por procesos cognitivos de orden superior” (Garrido, Garcés & Ullauri, 2020, p. 2).

La segunda dimensión considera que la organización de las actividades de estudio es un elemento importante en el rendimiento académico de los estudiantes. Según FCA.MDP (2022) para el estudiante de nivel superior es necesario desarrollar actividades de autogestión del tiempo y espacio designados al estudio. Y esto no se refiere a solo sentarse y decidir estudiar, sino a crear una planeación diaria y semanal de actividades. Prever lo que se tiene que hacer y los horarios en que se hará facilita la distribución del tiempo para mejorar los hábitos de estudio.

El colegio Colegio St. John's (2022) dice que hay 5 pasos para organizarse y lograr alcanzar las metas que se propongan: 1) Tener una agenda o planificador, es recomendable hacer una lista para dividir las tareas o pendientes de acuerdo a su nivel de importancia; 2) eliminar distracciones, el lugar para estudiar debe ser tranquilo y silencioso para que el alumno pueda concentrarse lo mejor posible; 3) establecer horarios para cada actividad y para los tiempos de descanso; 4) ser realista con las metas y dar prioridad a lo más urgente y difícil; 5) mantener tu espacio limpio, es importante para no tener distracciones y para que la mente esté despejada.

La tercera dimensión es acerca de la concentración y ambiente durante el estudio. De acuerdo con la Universidad de Extremadura (2023) la concentración es el proceso a través del que seleccionamos algún estímulo de nuestro ambiente, es decir, de todos los estímulos que tenemos seleccionamos uno.

Para Gorines (2018) la atención es una función cognitiva que permite regular la cantidad de información que se recibe. Así mismo indica que la falta de atención de los alumnos se ve reflejada en los problemas para seguir instrucciones a la hora de realizar tareas concretas y para adquirir nuevos conceptos.

Por otro lado, es necesario señalar lo que puede propiciar la desconcentración como puede ser escuchar música o usar dispositivos electrónicos al momento de estudiar. Ehmke señala "que la mera presencia de un teléfono inteligente reduce la capacidad de concentración de una persona." Ehmke (2023, p. 1).

Una cuarta dimensión son las estrategias de aprendizaje y de estudio, que involucran los medios, los recursos y los esfuerzos que deben emplearse para lograr el aprendizaje. Según Martínez las estrategias de aprendizaje se han definido como "los procesos o acciones que los estudiantes realizan para mejorar su propio aprendizaje, para aprender a aprender, es decir Los estudiantes eligen actividades, las combinan y hacen que con ellas se alcancen los objetivos de aprendizaje

marcados” (Martínez, 2023, p. 1). Y considera que mientras más estrategias de aprendizaje se manejen mejorarán su nivel académico.

Archila (2023) comenta que en muchas ocasiones en clase se abordan diferentes temas que son difíciles de entender si no se ponen en práctica, por lo cual considera que una muy buena estrategia es anotar lo que no se entiende y buscar ejercicios prácticos que permita tener más claro lo que no se logra comprender. Otra estrategia que resalta Archila y de acuerdo con Aguilera (2023) el explicar a alguien lo que has aprendido, creando una dinámica de preguntas y respuestas para identificar los vacíos de información que se tengan asegura el entendimiento de los conceptos.

La Universidad de Oriente (2024) enlista algunos hábitos que potencializan el aprendizaje: Subrayar las partes más significativas y comprendidas de un texto; resumir lo más importante con nuestras propias palabras; resumir y organizar ideas principales mediante un mapa mental, una ficha de estudio; realizar ejercicios o resolver casos prácticos son muy útiles para asimilar una teoría de manera más sencilla; realizar tests antes de los exámenes ayuda a detectar qué faltantes tenemos de conocimiento.

En las investigaciones de Badillo (2022) se destacan dos herramientas: tomar notas de manera estructurada y elaborar mapas conceptuales, se debe procurar que los apuntes tengan lógica y coherencia retomando la información que es relevante. Con respecto a la técnica de elaboración de un mapa conceptual se entiende que en el proceso de su elaboración se reflexiona sobre aquello que se está escribiendo y la persona se pregunta si está comprendiendo aquello que leyó, proceso conocido como confrontación del conocimiento (Badillo, 2022).

Martínez (2023), Archila (2023) & Badillo (2022) coinciden en que los mapas mentales son considerados una muy buena estrategia que permite ir comparando las principales ideas, lo cual rescata que el estudiante identifique el concepto central y a partir de estos, desglose las ideas secundarias.

La dimensión cinco considera la comprensión y retención de las clases, que se relaciona con los hábitos de donde se sienta el estudiante, tomar nota sobre los puntos más importantes, recordar lo visto en clase, repasar los apuntes y materiales, participar activamente en clase. De acuerdo con el doctor en psicología Lobdell Marty (2015) el proceso de retención de datos no depende del número de horas de estudio,

sino de la técnica de memorización y del tiempo de recuperación entre sesiones, así como contar con un espacio de estudio que no esté asociado con ningún otro tipo de actividad cotidiana.

Colegio Indoamericano (2018) afirma que en los primeros 20 minutos de estudio nuestra capacidad de retener información aumenta, y después de los 30 minutos, nuestra capacidad de retener información disminuye gradualmente y nuestro rendimiento se deteriora. Por tanto, se deben fragmentar las sesiones de estudio y trabajar con estrategias de aprendizaje, para lograr que el proceso educativo en los alumnos sea autónomo, más eficiente, y con bases más fuertes para sus estudios profesionales.

Otra recomendación es realizar autoevaluaciones periódicas, con el objetivo de reactivar los conocimientos y afianzarlo en nuestra memoria a largo plazo. Esta táctica es lo que se conoce como el método SQ3R, que viene por las siglas en inglés survey (examinar), question (preguntar), y las tres "R": read (leer), repite (repetir) y review (revisar) (Castillo, 2005).

También aseguran que para almacenar información a largo plazo se recomienda separar los hechos de los conceptos, donde los hechos son datos pequeños que pueden escapar a nuestro recuerdo como fórmulas o nombres de personajes. Para guardar este tipo de información se sugiere utilizar las llamadas técnicas mnemotécnicas. Y los conceptos es todo el contenido que requiere de comprensión, tales como la temática de algún libro, la relevancia de un evento histórico, la función de fórmulas, para esto se deben extraer las ideas principales y después ampliar los conceptos con nuestras propias palabras.

Mundana (2024) sugiere algunos hábitos para mejorar la retención de la información: Participar de forma activa; repasar los temas de manera repetida; organizar la información para que tenga sentido y relacionar la nueva información con la anterior.

La sexta dimensión considera la búsqueda bibliográfica e integración de la información, en esta se hace referencia a los hábitos de investigación y consulta de libros, revistas para complementar lo visto en clase, así como la búsqueda de significados, en el diccionario, de los conceptos desconocidos. Por su parte, Mendoza DGE, en su investigación, menciona que el diccionario es una herramienta necesaria en determinados casos; así como que, en un principio, no conviene detenerse en las

palabras que no se conocen, pues más adelante podremos realizar la lectura detenida, en la que resulta útil detenerse en algunas partes, volver a leer el fragmento o el enunciado, analizándolo e identificando contenido, subrayar ideas principales, hacer anotaciones en el margen y, entre los diversos ejercicios, preguntarnos sobre qué enunciados no entendemos bien y cómo pueden comprenderse.

La séptima dimensión considera la elaboración de trabajos y estudio en equipo, que se relaciona con el nivel de involucramiento en los trabajos a realizar en equipo, así como la forma de trabajar. Para Gómez & Acosta (2003) un equipo es una forma de organización del trabajo, donde se busca que los miembros utilicen sus talentos y energías colectivas. El trabajo en equipo puede brindar una valiosa ayuda para crear situaciones que promuevan dinámicas aplicadas, promoviendo así el aprendizaje y el autodesarrollo a través de las propias experiencias.

El propósito de crear grupos no es reducir el trabajo individual, sino fortalecerlo bajo ciertas condiciones, en el grupo se debate, se comparten ideas para solucionar problemas con determinadas técnicas (Gómez & Acosta, 2003).

La octava dimensión es acerca de la solución de problemas y aprendizaje de las matemáticas. Debido a que la materia de matemáticas comúnmente es la materia que más se les dificulta a los estudiantes, es importante que los alumnos desarrollen buenos hábitos tales como verificar que sus resultados sean correctos y lógicos después de la resolución de problemas; desarrollar nuevas ideas e hipótesis diferentes; antes de resolver cualquier problema se debe analizar desde diferentes ángulos. Según Romero et al. (2014) la actitud de los alumnos hacia las matemáticas involucra factores como el interés, motivación, aceptación o rechazo de la tarea y la intención de recurrir a asesorías que brindan las instituciones.

La novena dimensión involucra los hábitos cuando se tienen problemas personales que interfieren con el estudio. Estas dificultades emocionales tienen un impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes, lo que a menudo sirve como un indicador de que algo está afectándolo, y esto insta a los profesionales a investigar la causa de este cambio en el rendimiento (Torres, 2023).

La décima dimensión es referente a la preparación y presentación de exámenes. Los hábitos relacionados a esta dimensión requieren de un mayor esfuerzo por parte de los alumnos porque sugieren hacer trabajo extra del que se les exige en la escuela como, por ejemplo: buscar sus propios ejemplos y no quedarse

solo con lo que el profesor enseñó, escribir notas o ejercicios hasta estudiar a fondo cada tema, etc. Para Villota et al. (2015) el resumen es una gran herramienta para el repaso y preparación de exámenes ya que así el alumno puede desarrollar la síntesis de textos identificando las ideas principales y la interrelación que existe entre éstas, esto ayuda al estudiante a tener una mejor comprensión y expresión del tema facilitándole el aprendizaje.

Metodología

Tipo de estudio

La investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo y el estudio es de tipo descriptivo transversal de estudiantes con alto rendimiento y bajo rendimiento en las Instituciones de Educación Superior (IES) de la Red de Tutorías de la región Centro-Sur con respecto a sus hábitos de estudio. Con la cual se busca conocer los hábitos que más influyen en el buen rendimiento académico.

Participantes

En la investigación participaron 4955 alumnos de nivel superior de distintas universidades pertenecientes a la Red de Tutorías de la Región Centro Sur de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior). La Región Centro-Sur está conformada por siete estados: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, integrada por 175 universidades e instituciones de educación superior, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas de todo el país.

Instrumento

Se aplicó el Cuestionario de Actividades de Estudio (CAE) elaborado por la Coordinación de Enseñanza de Programas Académicos de Enseñanza Media Superior, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual permite investigar las actividades de estudio que influyen en el rendimiento académico de los alumnos. Caracteriza los hábitos de estudio mediante 71 reactivos clasificados en 10 áreas de estudio (anexo 1).

Para una mejor gestión de la información, las evaluaciones de los estudiantes se dividieron en *bajo rendimiento* ($0 \leq \text{nota} \leq 7.4$), *rendimiento medio* ($7.4 < \text{calif} \leq 8.4$) y *alto rendimiento* ($8.4 < \text{calif} \leq 10$).

Procedimiento

La obtención de datos se logró a través de la realización de un formulario en Google forms. Se compartió la liga del forms a cada Universidad de la Red de Tutorías de la Región Centro Sur y de esta manera se logró la participación de 4995 estudiantes.

Análisis estadísticos

Se generó la base de datos en Microsoft Excel y se exportó al programa estadístico SSPS realizando un análisis descriptivo obteniendo frecuencias y porcentajes de los participantes y se realizaron tabulaciones cruzadas respecto a los tres niveles de rendimiento académico con cada hábito de estudio.

Resultados

En la investigación realizada de los 4995 participantes se seleccionaron los hábitos que realizan el 67% o más de los estudiantes de *alto rendimiento* (ver figura 1 y anexo 1) y se describen enseguida:

Figura 1. Porcentajes de los hábitos que realizan los alumnos de alto rendimiento.

Nota. Elaboración propia.

1. Motivación e interés hacia el estudio

Un aspecto poco valorado pero muy influyente en las calificaciones, es el emocional. Si un alumno no tiene buena percepción de sí mismo verá afectado su rendimiento escolar; esto se puede ver en los resultados, donde el 78% de los alumnos de alto rendimiento contestaron que no al cuestionamiento de “Siento que no valgo mucho” (hábito 30), los estudiantes de alto rendimiento muestran cierta motivación tal que no les permite encontrarse en esta situación, así de la misma forma el 70% de los alumnos de alto rendimiento no se siente muy triste (hábito 35).

El 90% de los alumnos de alto rendimiento coincidieron en que les es importante para ellos hacer las cosas cada vez mejor cuando estudian (hábito 31), mientras que el 10% no le da esa importancia. De acuerdo a este resultado los alumnos de alto rendimiento son personas motivadas para trabajar cada vez mejor.

Un hábito fundamental para alcanzar un buen rendimiento escolar es la asistencia a clases ya que el 97% de los alumnos de alto rendimiento coinciden en que sí asisten por lo menos a un 50% de sus clases (hábito 41). De acuerdo a este resultado los alumnos de alto rendimiento son personas motivadas a la asistencia a

las clases, por lo que es importante que el profesor sea un detonador del interés y motivación hacia el estudiante.

2. Organización de las actividades de estudio

Crear una planeación de actividades es una acción importante para mejorar el rendimiento académico como lo muestran los resultados, el 68% de los alumnos de alto rendimiento dedican de 1 a 5 horas a tiempo efectivo de estudio (hábito 2), así como el 76% de los alumnos organizan su tiempo, programando las actividades que tienen que realizar (hábito 9) y el 81% de alumnos, al estudiar, organizan los temas o el material en partes, para estudiarlos uno por uno (hábito 11).

3. Concentración y ambiente durante el estudio

La falta de atención de los alumnos se ve reflejada en los problemas para seguir instrucciones y para adquirir nuevos conceptos, por tanto, es necesario trabajar en promover hábitos que nos permitan una mayor concentración en el estudio, los resultados de la investigación arrojaron que el 78% de los alumnos de alto rendimiento toman pequeños descansos en largas jornadas de preparación ya que anuncian que cuando estudian se levantan para hacer otra cosa o dejan de estudiar por ratos (hábito 32).

Mantener un lugar destinado al estudio es un gran apoyo para el aprendizaje, según nos dicen los resultados ya que el 68% de los estudiantes de alto rendimiento aseguran estudiar en un lugar tranquilo, sin ruidos que los distraigan y que sin embargo 68% de los estudiantes aceptan que hay cosas que los distraen en sus lugares de estudio (hábito 45).

Aunque pareciera un distractor el hábito 55 “Escucho música o radio mientras estudio” parece ayudar en el proceso de aprendizaje ya que el 67% de los estudiantes de alto rendimiento lo hacen.

4. Estrategias de aprendizaje y de estudio

Encontrar herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje parece ser una tarea por efectuar, en el estudio realizado se encontró que los estudiantes de las IES que muestran un alto rendimiento, realizan los siguientes hábitos:

- El 73% realizan el hábito 1 “Cuando me pongo a estudiar (leo sin distraerme; respondo guías de estudio; hago ejercicios; elaboro resúmenes; etc.)”, por lo que se puede apreciar, que este hábito es importante para mejorar el rendimiento académico.
- Otro hábito a considerar es “Cuando leo al estudiar, señalo en el libro los conceptos más importantes (subrayo, anoto al margen, encierro párrafos, etc.)” lo realizan el 81% de los alumnos (hábito 3).
- El 70% de los alumnos realizan el hábito 10 “Cuando estudio, escribo en una hoja aparte los puntos más importantes de lo que voy leyendo”.
- El 79% de los alumnos anotan palabras clave que le ayuden a recordar el tema que están estudiando (hábito 34).
- Al parecer el hábito 58 “relacionar las nuevas cosas que voy aprendiendo con lo que ya sabía” es importante en el estudio ya que el 91% de los estudiantes lo realizan.
- El hábito 59 “Al terminar de leer lo que estoy estudiando, saco mis propias conclusiones” es importante ya que el 84% de alumnos lo realizan.
- El aprender algo nuevo y aplicarlo en diferentes situaciones es un hábito (65) que el 75% de los estudiantes realizan.
- El hábito 67 “Cuando leo, trato de identificar la información principal del texto” es importante ya que el 89% de alumnos lo realizan.
- Se encontró que el 85% de alumnos realizan el hábito 16, repasa los temas difíciles una y otra vez hasta dominarlos.
- El hábito 54 “Cuando leo, me voy imaginando lo que se describe en el libro que estoy estudiando” es importante ya que el 85% de alumnos realizan.
- El hábito 64 “Cuando estudio, trato de explicar con mis propias palabras los puntos más importantes de lo que leí” es importante ya que el 88% de alumnos lo realizan.

5. Comprensión y retención de las clases

Lo que hacen los estudiantes de alto rendimiento para comprender y retener los temas vistos es lo siguiente:

- El 86% de los estudiantes comenta que, en cada clase, toman notas sobre los puntos más importantes, sin dejar de poner atención a lo que se explica (hábito 14).
- El 84% cuando están en clase, piensan en cada cosa que explica el docente para asegurar la comprensión del tema que se está explicando (hábito 22).
- El 86% de los alumnos dicen que antes de elaborar un trabajo, se aseguran de tener claros los criterios académicos que señaló el profesor (hábito 38).
- El 68% de los estudiantes realizan el hábito 61 “Cuando el (la) profesor(a) pregunta algo en la clase, siento que lo sé, pero no puedo recordarlo”, por lo que es importante dedicar esfuerzos a desarrollar habilidades a los alumnos para que puedan retener los conocimientos

6. Búsqueda bibliográfica e integración de la información

La integración de la información es una habilidad que comprende comparar e integrar el nuevo conocimiento con el conocimiento anterior, saber seleccionar la información necesaria y desechar la que no se necesita, identificar la información actualizada de la que no lo es. Este hábito lo realizan los estudiantes de alto rendimiento de acuerdo a los resultados, el 67% de los alumnos encuentran la información que necesitan cuando buscan libros o revistas en la biblioteca (hábito 46) y el 73% dicen que cuando leen y encuentran palabras que desconocen, consultan el diccionario para anotar su significado (hábito 48).

7. Elaboración de trabajos y estudio en equipo

La elaboración de trabajos y estudio en equipo es un aspecto fundamental en la formación del estudiante, sin embargo, el nivel de involucramiento es importante de acuerdo a los resultados 93% de los alumnos cuando se reúnen con otros compañeros para hacer un trabajo en equipo, participan en todo el trabajo (hábito 70).

Establecer estrategias y métodos para el trabajo en equipo permite no perder el objetivo, administrar el tiempo y cumplir las metas ya que según los resultados 76% de los alumnos de alto rendimiento realizan el hábito 49 “Cuando estudio en grupo con otros compañeros, de repente nos encontramos platicando de otras cosas”, así como el hábito 50 “Cuando hago investigaciones o elaboro trabajos, sigo paso a paso un método sistemático” lo realiza el 67% de los alumnos de alto rendimiento.

8. Solución de problemas y aprendizaje de las matemáticas

Uno de los mayores retos para los estudiantes es el aprendizaje de las matemáticas por eso es necesario el desarrollo de hábitos que les facilite a los alumnos la buena comprensión de esta ciencia.

Como se explica a continuación, los alumnos de alto rendimiento realizan hábitos que les ayuda a alcanzar altas calificaciones:

- El hábito 26 “verificar que sus resultados, a un problema u operación matemática, sean correctos y lógicos”, lo realizan el 93% de los alumnos.
- El 97% de los alumnos de alto rendimiento realiza el hábito 42 “Cuando resuelvo problemas, primero identifico lo que se busca y después procedo paso a paso hasta solucionarlo”.
- El 88% de los estudiantes realizan el hábito 44 “Antes de resolver un problema, trato de analizarlo desde diferentes ángulos” y el 12% no lo realiza, por lo que es importante dedicar esfuerzos a desarrollar habilidades a los alumnos para que puedan analizar problemas desde diferentes ángulos.

9. Problemas personales que interfieren con el estudio

Los resultados de esta investigación evidencian que los estudiantes de alto rendimiento no suelen ser afectados por su situación económica, de la misma forma se concentran de cualquier manera, sin embargo, es importante mencionar que el 66% anuncia que duerme poco.

10. Preparación y presentación de exámenes.

La preparación de exámenes es importante porque ayuda a comprender mejor el material, a sentirse más seguro de las habilidades y lograr mejores resultados. En el análisis se encontró que los alumnos de alto rendimiento tienen varios hábitos con respecto a esta dimensión:

- Según la encuesta el 69% de los alumnos después de estudiar los temas para un examen, organizan sus notas desde los aspectos más generales hasta los conceptos más particulares, un hábito (18) muy importante.
- El 84% de los estudiantes, realizan el hábito 21, cuando estudian buscan por su propia cuenta ejemplos para asegurarse de que entendieron bien el tema, mientras que el 16% no lo hace.

- Se encontró que el 77% de los alumnos realizan el hábito 29 “Cuando me preparo para un examen, escribo notas o ejercicios hasta estudiar a fondo cada tema”.
- El hábito 51 “*Cuando contesto una guía de estudio, trato de entender cada pregunta y luego busco información para anotar las respuestas*” es importante ya que el 84% de alumnos lo realizan.
- Trabajar en grupo con otros compañeros siempre ha sido muy útil y el hábito 56 “Cuando me preparo para un examen, le pido a algún compañero(a) que me pregunte sobre lo que ya estudié” lo realizan el 70% de los estudiantes.

Análisis estadístico

Se utilizó la prueba de X^2 (chi-cuadrada) para determinar la influencia de los hábitos de estudio con el alto rendimiento académico y se formularon las siguientes hipótesis:

H_0 : El hábito de estudio no se relaciona con el alto rendimiento académico.

H_1 : El hábito de estudio se relaciona con el alto rendimiento académico.

Como reglas de decisión se tuvieron las siguientes: si $p > 0.05$, se acepta h_0 ; si $p < 0.05$, se rechaza h_0 y se acepta h_1 .

El nivel de significación estadística se fijó en $p < 0.05$ porque se realizó el análisis a un 95% de confianza.

Los resultados obtenidos de la prueba X^2 a cada hábito de estudio indican que los hábitos que se relacionan con el alto rendimiento académico son los siguientes:

Hábito	Significación asintótica (bilateral)
2. Habitualmente le dedico de 1 a 5 horas al tiempo efectivo de estudio. (+1)	<0.001
4. Mi situación económica me limita para cumplir satisfactoriamente con mis estudios. (+1)	0.048
8. Estudio más de lo que exigen los profesores. (+1)	0.018
19. Se me dificulta resolver ecuaciones y operaciones matemáticas. (-1)	0.026
34. Cuando termino de estudiar un tema, anoto palabras clave que me ayuden a recordarlo. (+1)	0.001
37. Se me olvida con facilidad lo que se vio en la clase anterior. (-1)	0.010

38. Antes de elaborar un trabajo, me aseguro de tener claros los criterios académicos que señaló el profesor. (+1)	0.028
43. Me gusta que mis trabajos sean de los mejores. (+1)	0.004
47. No me puedo concentrar o me distraigo fácilmente. (+1)	0.025
48. Cuando leo y encuentro palabras que desconozco, consulto el diccionario para anotar su significado. (+1)	0.029
51. Cuando contesto una guía de estudio, trato de entender cada pregunta y luego busco información para anotar las respuestas. (+1)	0.003
54. Cuando leo, me voy imaginando lo que se describe en el libro que estoy estudiando. (+1)	0.006
56. Cuando me preparo para un examen, le pido a algún compañero(a) que me pregunté sobre lo que ya estudié. (+1)	0.017
57. Cuando estoy contestando un examen, me pongo tan nervioso(a) que se me olvida lo que estudié. (-1)	<0.001
58. Cuando estudio, trato de relacionar las nuevas cosas que voy aprendiendo con lo que ya sabía. (+1)	<0.001
60. Cuando empiezo a estudiar, me siento cansado(a) o me da sueño. (-1)	0.015
61. Cuando el (la) profesor(a) pregunta algo en la clase, siento que lo sé, pero no puedo recordarlo. (-1)	0.001
62. Cuando estudio para un examen, tengo tantas cosas que leer que no alcanzó a estudiar todos los temas. (-1)	0.030
63. Participo activamente en clase (hago comentarios, preguntas importantes, críticas constructivas, etc.). (+1)	<0.001
70. Cuando me reúno con otros compañeros para hacer un trabajo en equipo, participo en todo el trabajo. (+1)	<0.001

Tabla 1. Hábitos que influyen en el alto rendimiento académico.

Nota. Elaboración propia.

Estudiantes de bajo rendimiento

El análisis de los hábitos de estudio de los estudiantes de bajo rendimiento podemos mencionar algunos que destacan en porcentaje:

- Hábito 5: Escribo tanto cuando tomo apuntes en clase, que después no tengo tiempo de pasarlos en limpio.
- Hábito 19: Se me dificulta resolver ecuaciones y operaciones matemáticas.
- Hábito 20: Cuando tengo que estudiar o debo hacer un trabajo, me es difícil comenzar a hacerlo.
- Hábito 27: Me dan ganas de quedarme acostado(a) todo el día, aunque haya dormido bien.

- Hábito 30: Siento que no valgo mucho.
- Hábito 32: Cuando estoy estudiando me levanto para hacer otras cosas o dejo de estudiar por ratos.
- Hábito 33: Después de estudiar para un examen, no hago ninguna otra tarea académica y trato de descansar
- Hábito 35: Me siento muy triste.
- Hábito 37: Se me olvida con facilidad lo que se vio en la clase anterior.
- Hábito 39: Es poco tiempo el que pasa desde el momento que veo un tema en clase, hasta que le doy el primer repaso en mis apuntes o en el libro.
- Hábito 45: Siento que hay cosas que me distraen en el lugar donde estudio.
- Hábito 47: No me puedo concentrar o me distraigo fácilmente.
- Hábito 55: Estudio con la televisión encendida en el mismo cuarto o habitación.
- Hábito 57: Cuando estoy contestando un examen, me pongo tan nervioso(a) que se me olvida lo que estudié.
- Hábito 60: Cuando empiezo a estudiar, me siento cansado(a) o me da sueño.
- Hábito 61: Cuando el (la) profesor(a) pregunta algo en la clase, siento que lo sé, pero no puedo recordarlo.
- Hábito 62: Cuando estudio para un examen, tengo tantas cosas que leer que no alcanzo a estudiar todos los temas.
- Hábito 69: Si me interrumpen cuando estoy estudiando, me cuesta trabajo retomar el tema.

Conclusiones

Estudios realizados han concluido que los hábitos de estudio son un factor importante en el rendimiento académico (Vera, Cabrera & López, 2023), Espinoza (2017), Pineda & Alcántara (2017), García (2019). Las acciones que los estudiantes practican para adquirir conocimientos son predictores importantes de un rendimiento académico exitoso.

Los datos procesados en esta investigación permitieron identificar los hábitos en el estudio que acostumbra a realizar los estudiantes, hemos detectado que muchos son para mejorar su aprendizaje y así lograr un alto rendimiento académico y otros desafortunadamente se vuelven distractores obstaculizando el logro de sus metas académicas.

Los alumnos de alto rendimiento nos han dejado un precedente, si el estudiante organiza su tiempo, utiliza técnicas y actividades de estudio, comprende y retiene sus conocimientos desde las clases, busca e integra información bibliográfica, participa en la organización de trabajos de estudio en equipo y prepara permanente y continuamente sus exámenes, mejorará su rendimiento académico (Vera, Cabrera & López, 2023). Este estudio logró identificar los hábitos que destacan en los estudiantes de alto rendimiento académico permitiendo dar pauta a la creación de cursos, talleres, asesoría, creación e implementación de estrategias de intervención, materiales que refuercen estos hábitos para propiciar las condiciones óptimas para el aprendizaje.

Declaración de contribuciones

Las personas autoras declaran que han contribuido en los siguientes roles: E.E.V.C. contribuyó con la escritura del artículo, la gestión del proceso investigativo, la obtención de fondos, recursos y apoyo tecnológico y el desarrollo de la investigación. K.S.C.R. contribuyó con la escritura del artículo, la gestión del proceso investigativo y el desarrollo de la investigación.

Referencias

- Colegio St. John's (2022). *Tips de organización para alumnos*. Colegio St. John's. <https://stjohns.mx/tips-de-organizacion-para-alumnos/>
- Archila, G. (2023). *Cinco técnicas de estudio para mejorar tu aprendizaje*. Universidad Central. <https://www.ucentral.edu.co/noticentral/cinco-tecnicas-estudio-para-mejorar-tu-aprendizaje>
- Aguilera, C. (2023). *Qué son las estrategias de aprendizaje: definición, tipos y ejemplos*. ispring. <https://www.ispring.es/blog/estrategias-de-aprendizaje>
- Badillo, L.O. (2022). *Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: un nuevo enfoque*. Tecnológico de Monterrey. <https://blog.maestriasydiplomados.tec.mx/tecnicas-de-estudio-y-estrategias-de-aprendizaje-un-nuevo-enfoque>
- Colegio Indoamericano (2018). *4 consejos básicos para mejorar la retención de información*. Índo. <https://blog.indo.edu.mx/tips-para-retener-la-informacion>.

- Castillo, S. (2005). *Enseña a estudiar... aprender a aprender*. Pearson. https://issuu.com/juanjesustorresvalero/docs/libro_ense_a_a_estudiar_aprend_e_a_6aa384c81c899c
- Ehmke, R., & Cruger, M. M., PhD. (2023, 30 marzo). *Cómo los teléfonos arruinan la concentración*. Child Mind Institute. <https://childmind.org/es/articulo/como-los-telefonos-arruinan-la-concentracion/>
- Enríquez, M., Fajardo, M. (2015). Una revisión general a los hábitos y técnicas de estudio en el ámbito universitario. *Psicogente*. 18(33), p.p. 166-187. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372015000100014
- Espinoza Poves, J. L. (2017). Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los alumnos de escuelas profesionales acreditadas. *TZHOECOEN* 9(4), 29-40. <https://doi.org/10.26495/rtzh179.423933>.
- García, Z. (2019). Hábitos de estudio y rendimiento académico. *Boletín Redipe* 8 (10), 75-88. <https://doi.org/10.36260/rbr.v8i10.833>.
- Garrido, J; Garcés, M; Ullauri, C. (2020). Psicología, didáctica y tecnología: Reflexiones para repensar la educación. *UISRAEL*. <https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/321/251#info>
- Gorines, D. (2018). La atención en el aula desde la neurociencia: su aplicación para educación infantil. <https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/22349/1/TFG-%20Salas%20Gorines%2C%20Daniel.pdf>
- Gómez, A., Acosta, H. (2003). Acerca del trabajo en grupos o equipos. *ACIMED*, 11(6). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352003000600011
- Lobdell, M. (2015). *Study Less, Study Smart: How to spend less time and learn more material*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Martínez, E. (2023). Todo sobre Estrategias de Aprendizaje: ¿qué son?, ¿cuáles son?, ¿qué tipos de estrategias hay?, ¿cómo se enseñan?. <https://www.habitosaldia.com/blog/todo-sobre-estrategias-de-aprendizaje>
- Mendoza DGE (2020). Estrategias para inferir el significado de palabras desconocidas durante la lectura. InfoD. <https://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Ficha-3.pdf>

- Mundana (2024). 7 métodos para la retención de la información y ser más exitosos en tus exámenes. <https://www.mundana.us/blog/retencion-de-la-informacion>.
- Naciones Unidas (2022). La ciencia de la motivación. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. <https://www.unodc.org/unodc/es/listen-first/super-skills/motivation.html>
- Pineda Lezama, O. B., & Alcántara Galdámez, N. J. (2017). Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Innovare Ciencia y Tecnología* 6(2), 19-34. <https://www.unitec.edu/innovare/published/volume-6/number-2/628-habitos-de-estudio-y-rendimiento-academico-en-estudiantes-universitarios.pdf>.
- Romero, L., Utrilla, A., & Utrilla, V. M. (2014). Las actitudes positivas y negativas de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, su impacto en la reprobación y la eficiencia terminal. *Ra Ximhai*, 10(5), pp. 291-317. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46132134020>
- FCA.MDP (2022). *Organización del tiempo y planificación del estudiante*. Facultad de Ciencias Agrarias. <https://agrarias.campus.mdp.edu.ar/mod/page/view.php?id=3926>
- Torres, L. (2023). El rendimiento académico y su relación con los problemas emocionales y conductuales en el aula. ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos). <https://www.isep.es/actualidad/rendimiento-academico-problemas-emocionales-conductuales-aula/>
- Universidad de Extremadura (2023). técnicas de estudio: concentración y relajación. Guías de la Biblioteca de la UEx. <https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572102&p=3944915>
- Universidad de Oriente (2024). 12 técnicas de estudio para potenciar tu aprendizaje. Softlite Think up business. <https://www.uo.edu.mx/blog/12-t%C3%A9cnicas-de-estudio-para-potenciar-tu-aprendizaje>
- Vera, E. E., Cabrera, E., López, C. (2023). Study habits of students from higher education institutions of the tutoring network of the central-south region, ANUIES. *Journal of Teaching and Educational Research*, 9(24), pp.1-12. https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Docencia_e_Investigacion_Educativa/vol9num24/Journal_of_Teaching_and_Educational_Research_V9_N24_1.pdf

Villota, M. F. E., Escobar, M. F., & Velásquez, F. G. (2015). College students habits and study techniques. a general review. *Psicogente*, 18(33), 166-187. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372015000100014

Anexo I

1. Motivación e interés hacia el estudio
7. Persisto en la lectura de un libro hasta terminar lo que necesito estudiar. (+1)
8. Estudio más de lo que exigen los profesores. (+1)
23. Me esfuerzo por estudiar más que los demás. (+1)
27. Me dan ganas de quedarme acostado(a) todo el día, aunque haya dormido bien. (-1)
30. Siento que no valgo mucho (-1)
31. Es importante para mí hacer las cosas cada vez mejor cuando estudio. (+1)
35. Me siento muy triste. (-1)
41. Por lo menos asisto un 50% a mis clases. (+1)
43. Me gusta que mis trabajos sean de los mejores. (+1)
2. Organización de las actividades de estudio
2. Habitualmente le dedico de 1 a 5 horas al tiempo efectivo de estudio. (+1)
5. Escribo tanto cuando tomo apuntes en clase, que después no tengo tiempo de pasarlos en limpio. (-1)
6. Tengo tantas cosas que hacer cuando salgo de la escuela, que no me da tiempo para estudiar. (-1)
9. Organizo mi tiempo de estudio, programando las actividades que tengo que realizar. (+1)
11. Cuando estudio, organizo los temas o el material en partes, para estudiarlos uno por uno. (+1)
66. Llevo un horario de las actividades que tengo que realizar cada día de la semana. (+1)
3. Concentración y ambiente durante el estudio
24. Cuando leo al estudiar, me distraigo pensando en otras cosas. (-1)
32. Cuando estoy estudiando me levanto para hacer otras cosas o dejo de estudiar por ratos. (+1)
45. Siento que hay cosas que me distraen en el lugar donde estudio. (-1)
52. Escucho música o radio mientras estudio (-1)
53. Cuando estudio, lo hago en un lugar tranquilo, sin ruidos que me distraigan. (+1)
55. Estudio con la televisión encendida en el mismo cuarto o habitación. (-1)
60. Cuando empiezo a estudiar, me siento cansado(a) o me da sueño. (-1)
69. Si me interrumpen cuando estoy estudiando, me cuesta trabajo retomar el tema. (-1)
4. Estrategias de aprendizaje y de estudio.
1. Cuando me pongo a estudiar (leo sin distraerme; respondo guías de estudio; hago ejercicios; elaboro resúmenes; etc.). (+1)
3. Cuando leo al estudiar, señalo en el libro los conceptos más importantes (subrayo, anoto al margen, encierro párrafos, etc.). (+1)
10. Cuando estudio, escribo en una hoja aparte los puntos más importantes de lo que voy leyendo. (+1)
13. Al terminar de estudiar me hago preguntas para saber qué tanto aprendí y qué cosas todavía me fallan. (+1)
28. Cuando leo al estudiar, escribo algunas preguntas que después contesto en una segunda lectura. (+1)
34. Cuando termino de estudiar un tema, anoto palabras clave que me ayuden a recordarlo. (+1)
36. Leo desde antes los temas que se van a ver en clase. (+1)
58. Cuando estudio, trato de relacionar las nuevas cosas que voy aprendiendo con lo que ya sabía. (+1)
59. Al terminar de leer lo que estoy estudiando, saco mis propias conclusiones. (+1)
65. Cada vez que aprendo algo nuevo, lo aplico en diferentes situaciones para ponerlo en práctica. (+1)
67. Cuando leo, trato de identificar la información principal del texto. (+1)
68. Hago cuadros sinópticos para relacionar los conceptos principales de lo que estudié. (+1)

16. Cuando estudio temas difíciles los repaso una y otra vez hasta dominarlos. (+1)
54. Cuando leo, me voy imaginando lo que se describe en el libro que estoy estudiando. (+1)
64. Cuando estudio, trato de explicar con mis propias palabras los puntos más importantes de lo que leí. (+1)
5. Comprensión y retención de las clases
12. En el salón de clases, me siento en los lugares de adelante para poner más atención. (+1)
14. En cada clase, tomo notas sobre los puntos más importantes, sin dejar de poner atención a lo que se explica. (+1)
22. Cuando estoy en clase, voy pensando en cada cosa que explica el (la) profesor(a) para asegurarme de comprenderlo. (+1)
37. Se me olvida con facilidad lo que se vio en la clase anterior. (-1)
38. Antes de elaborar un trabajo, me aseguro de tener claros los criterios académicos que señaló el profesor. (+1)
39. Es poco tiempo el que pasa desde el momento que veo un tema en clase, hasta que le doy el primer repaso en mis apuntes o en el libro. (+1)
61. Cuando el (la) profesor(a) pregunta algo en la clase, siento que lo sé, pero no puedo recordarlo. (-1)
63. Participo activamente en clase (hago comentarios, preguntas importantes, críticas constructivas, etc.). (+1)
6. Búsqueda bibliográfica e integración de la información
17. Cuando tengo un trabajo de investigación, voy a la biblioteca para seleccionar libros y revistas sobre el tema. (+1)
46. Cuando busco libros o revistas en la biblioteca, encuentro la información que necesito. (+1)
48. Cuando leo y encuentro palabras que desconozco, consulto el diccionario para anotar su significado. (+1)
15. Cuando estudio un tema, leo otros libros sobre lo mismo para complementar lo que estoy estudiando. (+1)
7. Elaboración de trabajos y estudio en equipo
25. Después de leer lo que tengo que estudiar, me reúno con otros compañeros para comentar sobre los puntos más importantes. (+1)
20. Cuando tengo que estudiar o debo hacer un trabajo, me es difícil comenzar a hacerlo. (-1)
49. Cuando estudio en grupo con otros compañeros, de repente nos encontramos platicando de otras cosas (-1)
50. Cuando hago investigaciones o elaboro trabajos, sigo paso a paso un método sistemático. (+1)
70. Cuando me reúno con otros compañeros para hacer un trabajo en equipo, participo en todo el trabajo. (+1)
8. Solución de problemas y aprendizaje de las matemáticas
19. Se me dificulta resolver ecuaciones y operaciones matemáticas. (-1)
26. Después de resolver un problema o una operación matemática, verifico que el resultado sea correcto y lógico. (+1)
40. Cuando resuelvo problemas, me gusta desarrollar nuevas ideas e hipótesis diferentes. (+1)
42. Cuando resuelvo problemas, primero identifico lo que se busca y después procedo paso a paso hasta solucionarlo. (+1)
44. Antes de resolver un problema, trato de analizarlo desde diferentes ángulos. (+1)
9. Problemas personales que interfieren con el estudio
4. Mi situación económica me limita para cumplir satisfactoriamente con mis estudios. (+1)
47. No me puedo concentrar o me distraigo fácilmente. (+1)
71. Duermo muy poco. (+1)
10. Preparación y presentación de exámenes
18. Después de estudiar los temas para un examen, organizo mis notas desde los aspectos más generales hasta los conceptos más particulares. (+1)
21. Cuando estudio algún tema, busco mis propios ejemplos para asegurarme de lo que entendí. (+1)
29. Cuando me preparo para un examen, escribo notas o ejercicios hasta estudiar a fondo cada tema. (+1)
33. Después de estudiar para un examen, no hago ninguna otra tarea académica y trato de descansar. (+1)
51. Cuando contesto una guía de estudio, trato de entender cada pregunta y luego busco información para anotar las respuestas. (+1)

56. Cuando me preparo para un examen, le pido a algún compañero(a) que me pregunte sobre lo que ya estudié. (+1)
57. Cuando estoy contestando un examen, me pongo tan nervioso(a) que se me olvida lo que estudié. (-1)
62. Cuando estudio para un examen, tengo tantas cosas que leer que no alcanzó a estudiar todos los temas. (-1)

Tabla 2. Dimensiones del Cuestionario CAE. (Vera, Cabrera y López, 2023).